

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РОЛЬ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ КАРАКАЛПАКСТАНА

Зарипбаева А., Давлетмуратова В.Б.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753428>

Аннотация. Древесные растения играют важную роль в устойчивости экосистем и хозяйственной деятельности человека. В условиях засушливого климата Каракалпакстана они способствуют защите почв, регулированию микроклимата и озеленению территорий. В работе рассматриваются основные древесные виды региона и их экологическая, декоративная и хозяйственная значимость.

Ключевые слова: древесные растения, экология, микроклимат, озеленение, биологическое разнообразие.

Abstract. Woody plants play an important role in the stability of ecosystems and human economic activity. In the arid climate of Karakalpakstan, they contribute to soil protection, microclimate regulation, and landscaping. The work examines the region's main tree species and their ecological, ornamental, and economic significance.

Keywords: woody plants, ecology, microclimate, greening, biological diversity.

Каракалпакстан - аридный регион с выраженным засушливым климатом и специфическими почвенными условиями, где особое значение имеют древесные растения как элементы экосистемы, так и для озеленения и промышленного использования. Древесные растения играют особую роль в поддержании естественного равновесия и хозяйственной деятельности человека, способствуя укреплению почвы и предотвращая ее разрушение, поскольку мощная корневая система деревьев прочно удерживает верхний плодородный слой почвы и препятствует его смыву водой и выдуванию ветром. Кроме того, деревья создают благоприятный микроклимат, регулируют температуру и влажность воздуха, а также замедляют испарение влаги с почвы. Так, туя западная и катальпа формируют тень и защищают территорию от суховейных ветров, а ивы, произрастающие в поймах рек, создают локальные влажные зоны, способствующие сохранению водных ресурсов и повышающие выживаемость других растений.

Деревья также активно участвуют в очистке воздуха и биологической защите окружающей среды. Многие из них, включая тополя, тую и софору японскую, выделяют фитонциды - вещества, подавляющие развитие патогенных микроорганизмов, а листья и кора растений поглощают пыль, токсичные газы и другие загрязнители, улучшая экологическую обстановку.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Более того, древесные растения поддерживают биологическое разнообразие, создавая среду обитания для множества видов птиц, насекомых и мелких млекопитающих. Карагач и тополя предоставляют убежище и пищу для птиц, а ивы и тамарикс служат кормовой базой для насекомых и водных животных, обеспечивая устойчивость экосистем. Они также регулируют водный баланс, удерживая влагу в почве, замедляя поверхностный сток и способствуя фильтрации воды в грунтовые горизонты, что особенно важно для засушливого региона.

Помимо экологических функций, древесные растения имеют высокую хозяйственную ценность. Они дают древесину, используемую в строительстве, мебельной промышленности и для бытовых нужд: тополя и карагачи применяются для возведения зданий и производства мебели, а ивы - для изготовления изделий из лозы. Некоторые виды деревьев обеспечивают сырьё для сельского хозяйства и пищевой промышленности, например тут белый используется в шелководстве. Кроме того, деревья укрепляют почвы и предотвращают их эрозию, что важно для сохранения земель и повышения урожайности. Лохи и тамарикс активно применяются для стабилизации песчаных и солончаковых земель, предотвращая их деградацию.

Декоративная роль древесных растений также имеет большое значение для жизни человека. Они украшают населённые пункты, создают тень, формируют скверы, аллеи и парковые зоны, а также способствуют психологическому комфорту жителей. Интродуцированные декоративные виды Каталпа, туя, софора японская и айлант высочайший создают приятный микроклимат, снижают пыльность и температуру воздуха в жаркие дни, обеспечивая комфортное пребывание на улице. Красивые кроны, цветение и запах древесных растений повышают эстетическую привлекательность территории, что делает города и сёла более уютными и приятными для жизни.

Таким образом, древесные растения Каракалпакстана выполняют комплексные функции, объединяя экологические, хозяйственные и декоративные аспекты. Они укрепляют почвы и предотвращают эрозию, регулируют микроклимат, очищают воздух и сохраняют биологическое разнообразие. Одновременно деревья дают древесину, плоды и сырьё для хозяйственных нужд, украшают населённые пункты и создают комфортные условия для проживания человека. Рациональное использование и охрана древесных ресурсов региона способствуют устойчивому развитию экосистем,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

повышению плодородия земель и улучшению качества жизни населения. Поэтому для Каракалпакстана стратегически важно не только сохранять зелёные насаждения, но и увеличивать их видовое разнообразие.

Список использованной литературы

1. Бархатова А. Н. Дендрология. - М.: Академия, 2012. - 304 с.
2. Миронова Л. Н. Интродукция древесных растений в условиях умеренного климата. - М.: Наука, 1988. - 268 с.